

**«ФИГУРЫ ВРАЩЕНИЯ» В XI КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ «ЦИЛИНДР, КОНУС, СФЕРА»****Ибрагимов Ф.Н.***Шекинский филиал АДПУ, доктор педагогических наук, профессор
<https://orcid.org/0000-0002-0775-1048>***Ширинова К.Ф.***Шекинский филиал АДПУ, старший преподаватель,
доктор философии по педагогике***"FIGURES OF ROTATION" IN XI CLASSES OF GENERAL EDUCATION SCHOOLS. "CYLINDER,
CONE, SPHERE" LEARNING TECHNOLOGY****Ibragimov F.***Sheki branch of ADPU, doctor of pedagogical sciences, professor
<https://orcid.org/0000-0002-0775-1048>***Shirinova K.***Sheki branch of ADPU, senior lecturer,
doctor of philosophy in pedagogy***Аннотация**

В статье «Фигуры вращения», которая входит в содержание предмета «Математика» в XI классах общеобразовательной школы. Представлено содержание умений, призванных стать предметами учащихся в процессе обучения материалам учебного блока «Цилиндр, Конус, Сфера». «Фигуры вращения» элементов содержания, несущих «вспомогательную функцию» в формировании рассматриваемых умений. Внимание направлено на наличие в учебной единице «цилиндра, конуса, сферы» и технологии воплощения их в действие в познании учащихся (адекватной парадигме «движение-возможность-новое качество»). «Цифры вращения. Учебный блок «Цилиндр, Конус, Сфера» «Фигуры вращения» основан на диалектическом подходе трансформируемых элементов «Система-структура». Считается целесообразным составить систему по темам «Цилиндр и площадь поверхности цилиндра», «Конус и площадь поверхности», «Разрез конуса и площадь поверхности», «Сфера и ее части».

Следует отметить, что система заданий (вопросов, задач, работ), играющая роль средства организации и управления учебным процессом для освоения представленных обучающимися элементов содержания, должна содержать глаголы, которые требуется выполнить по темам. Примеры задач такого рода включены в содержание работы

Abstract

In the article, "Figures of rotation", which is included in the content of Mathematics subject in XI classes of general education schools. The content of the skills intended to become subjects of the students in the process of teaching the materials for the "Cylinder, Cone, Sphere" educational unit has been presented. "Rotation figures" of the content elements that carry the "enabling function" in the formation of the aforementioned skills. Attention is directed to the presence of "cylinder, cone, sphere" in the educational unit and the technology of turning them into action in the students' cognition (adequate to the "movement-possibility-new quality" paradigm). "Figures of rotation. "Cylinder, Cone, Sphere" teaching unit "Rotation figures" based on the "System-structure" dialectical approach of transformed elements. It is considered appropriate to make a system on the topics of "Cylinder and surface area of a cylinder", "Cone and its surface area", "Cut cone and its surface area", "Sphere and its parts". It should be noted that the system of assignments (questions, problems, work) that plays the role of a means of organizing and managing the educational process for mastering the content elements presented by students should contain verbs that are required to be performed in the topics. Examples of tasks of that kind are included in the content of the work.

Ключевые слова: фигура, фигуры вращения, цилиндр, конус, усеченный конус, сфера, части сферы, поверхность, площадь поверхности, обучение, учебный процесс, учебный блок, стандартный, некачественный, система, «системно-структурный» подход, технология.

Keywords: figure, rotation figures, cylinder, cone, truncated cone, sphere, parts of the sphere, surface, surface area, training, teaching process, teaching unit, standard, substandard, system, "system-structure" approach, technology.

Актуальность темы. В «Специальной дидактике»-«Методике преподавания предметов», содержащейся в области педагогики, заняли место правила, принципы, правила и вытекающие из них рекомендации, которые полезно взять на вооружение для руководства деятельностью учителя. Включая

учебные единицы, основные стандарты, субстандарты и отдельные темы по предмету «Математика», в используемом в настоящее время комплексе учебников [7-8] и в различной учебной литературе имеются рекомендации, которые полезно

взять на вооружение для руководства в учебной деятельности учителя деятельность.

Они очень полезны с точки зрения обучения процессу преподавания математики в соответствии с моделью учебной программы. Не отрицается, что постоянное совершенствование процесса обучения предмету логично, большинство дидактических проблем вечны. Разумеется, по мере формирования опыта использования учебной программы должна совершенствоваться и адекватная ей методическая система (технология) учебного процесса. На основе этой логики и диалектического «системно-структурного» подхода создана «Вращения фигур» в XI классах общеобразовательной школы. Мы утверждаем актуальность изучения предмета «Цилиндр, Конус, Сфера» в учебном разделе «Технология освоения материалов».

Интерпретация обобщений на основе информации, полученной на основе исследования.

Чтобы прояснить логику изложенной научной интерпретации, отметим, что при обобщении материалов, полученных по теме исследования, помимо обращения к формам и методам научного познания, «учебно-педагогическая деятельность», «учебная деятельность» и освоения», «содержание и линия содержания», «основной стандарт с ожидаемым результатом», «подстандарты с основным содержанием», «отношения система-целое-часть-элемент» [2-3].

Научные исследования указывают, что «обучение» и «воспитательная деятельность» являются одними из основных понятий педагогики. Хотя обучение является важной характеристикой учебной деятельности, оно не охватывает всех ее сторон. Обучение в самом широком смысле слова предполагает приобретение новых знаний, навыков и привычек. Однако обучение и учебная деятельность по сути являются разными событиями. Признание является неотъемлемой частью не только процесса обучения, но и каждой сферы деятельности [1; 150].

Анализ материалов, полученных из научных источников, приводит нас к выводу, что обучение является способом реализации образования, и от того, каким образом зависит духовное обучение, запоминание изученного и приобретение на его основе опыта творческой деятельности. обучения (диалектика содержания и формы познавательной деятельности). Формирование модели образовательной реализации в дидактике – вечная проблема. [3]

Образование современной эпохи играет все большую роль в формировании человека как творческой личности с ее познавательным характером. Для этого используются адекватные образовательные подходы к вызовам новейшей IV промышленной революции, широко распространяющейся в мире [5]. В Азербайджане, как в одной из стран с независимыми, последовательными и системными принципами развития нашего времени, ведется работа в этом направлении. Создается личностно-ориентированная система образования, включающая результаты, соответствующие запросам и по-

требностям общества. Образование в быстро модернизирующейся Азербайджанской Республике принятие необходимых шагов в направлении решения задач развития человеческого капитала системы образования и адаптации показателей качества общего образования к европейским стандартам, реструктуризации системы управления образованием для повышения качества образования, развития человеческих ресурсов в этой сфере и повышение репутации педагогической профессии оказались в центре внимания. Целью является то, что система образования должна формироваться гражданами, освоившими национальные ценности независимого и суверенного Азербайджана, и должна готовить творческих, творчески мыслящих личностей, обладающих профессиональными компетенциями и знаниями, конкурентоспособных в глобализированном и современном мире.

Опыт показывает, что хотя система обучения, являющаяся способом реализации образования, состоит из целей, содержания, формы, методов и средств, подходы к ней были разными. Тот факт, что перечисленные важные компоненты не связаны стратегической линией и не подчинены соответствующим принципам, усложнил понимание их диалектической связи и ограничил возможности применения в реальном педагогическом процессе.

Знаю, что необходимо подчеркнуть, что применение учебной модели в нашей системе образования позволило свести упомянутые компоненты в одно русло и построить их на одной линии. В результате образовалась сетевая единая структура компонентов.

В настоящее время появился специальный документ, освещающий содержание различных видов деятельности в образовании. Особенность этого документа в том, что он носит концептуальный характер и объединяет содержание обучения, стратегии, механизмы оценки и т. д. Он играет роль базы в создании всех ресурсов, организации и управлении учебным процессом, направляет деятельность людей, начиная от составителей учебников и заканчивая всеми специалистами, занимающимися оценкой в учебном процессе. Организация и реализация всех мероприятий, связанных с учебным процессом обучения, т.е. необходимые компетенции обучающихся, стандарты содержания и оценки, учебные планы и программы, требования к образовательному учреждению (обучающемуся) и его уровню, конкретные развивающие цели каждого урока, методическое обеспечение, оценочная модель, техническое оснащение и т. д. под ним понимается концептуальный документ, содержащий задачи, стоящие перед учителем и школой, и показывающий их конкретные решения.

По нашему субъективному пониманию, применяемые в наших школах предметные учебные программы имеют совершенную системную структуру с точки зрения ответа на все поставленные вопросы в направлении организации учебного процесса по тому предмету, к которому он относится, эффективного и постоянно развивающегося. полезным и направленным на конечный результат, со-

временными методами. В процессе обучения, основанном на этой модели, нетрудно ожидать востребованности конструктивизма и корпоративизма, в указанном процессе может быть обеспечена ситуация «возможность-действие-новое качество».

Механизм оценки, содержащийся в учебной программе любого предмета, делает реальностью возможность ожидания диалектики подсистем и компонентов образовательной системы, направляет на выбор тем и типов заданий по глаголу, включенному в стандарт, как части ожидаемого результата. и стать системой.

Оценка достижений учащихся – это непрерывный, динамичный и зачастую неформальный процесс. Он включает в себя такие компоненты, как данные оценки, сбор данных, результаты оценки и стандарты оценки в качестве средства эффективной обратной связи между результатами оценки и обучения и заинтересованными сторонами как систематическим процессом. Результаты правильно проведенного оценивания позволяют принять решения о деятельности преподавателя, о том, насколько эта деятельность соответствует потребностям учащихся, а также о необходимости внесения соответствующих изменений в учебную программу, планирование и проведение уроков. Процессы оценивания и обучения можно рассматривать как два взаимодействующих аспекта образования.

Основанный на идее Л. Берталяни докопаться до сути многих педагогических концепций, дать честную научную интерпретацию, на наш взгляд, является удачным подходом, «системно-структурный подход» представляет собой раздел диалектики, который самостоятельный «статус» приобрел с тридцатых годов XX века [9; 8].

Технология реализации образования (методика в традиционном подходе) имеет свою систему [10]. Ожидаемый результат в упомянутой технологической системе определяется состоянием движения выбранного контента. Технологическая система доступна для каждой образовательной единицы. Не случайно выбор образовательной единицы ставится в центр внимания при разработке указанной системы.[2-3]

Фигуры вращения. Основными и дополнительными стандартами, рассматриваемыми в учебном блоке «Цилиндр, Конус, Сфера», являются: 3.1.5. Распознает фигуры, полученные в результате вращения; 3.2.2. Применяет преобразование подобия в пространстве для решения задач; 3.2.3. Решает вопросы, связанные с нахождением боковой поверхности, полной поверхности и объема цилиндра; 3.2.4. Решает вопросы, связанные с нахождением боковых поверхностей, полных поверхностей и объемов конуса, сечения конуса; 3.2.5. Решает вопросы, связанные с нахождением площади поверхности и объема сферы; 3.2.6. Находит площади и объемы поверхностей частей сферы (сегмента сферы, сектора сферы); 4.1.2. Определяет погрешность путем сравнения результатов, полученных с помощью средств измерения и расчета [8; 90]

Фигуры вращения. В процессе обучения тем, рассматриваемых в учебном блоке «Цилиндр, Конус, Сфера», учащиеся должны овладеть следующими навыками:

- Понимает, что пространственные фигуры получают вращением плоской поверхности вокруг выбранной оси, и представляет их, рисуя соответствующие изображения;

- Представляет цилиндр как фигуру вращения;
- знакомит с геометрическими элементами, определяющими цилиндр;

- Представлены формулы расчета боковой поверхности и полной поверхности цилиндра с картинками, словами и примерами;

- Решает вопросы, связанные с расчетом боковой поверхности и общей поверхности цилиндра;

- Установлены конусы разных размеров;

- Представлена зависимость радиуса и радиуса конуса;

- Вычисляет площадь боковой поверхности и общую поверхность конуса;

- Вычисляет площадь боковой поверхности и полную поверхность усеченного конуса;

- Объясняет геометрическое определение сферы картинками и словами;

- Объясняет части сферы картинками и словами;

- Вычисляет площадь поверхности сферы;

- Вычисляет площадь поверхности полушария;

- Геометрически разделяет пространственные фигуры, составляющие сложную фигуру;

- Вычисляет площадь поверхности сложной фигуры как площадь поверхности составляющих ее пространственных фигур;

- Представлены различные по форме плоские сечения фигуры с картинками;

- Решает проблемы, связанные с секциями плоскости.[7]

Освоение материалов данного учебного раздела позволяет учащимся обогатить активный математический словарь следующими понятиями: ось вращения, фигуры вращения, цилиндр, конус, образующая, сфера, большой круг, сегмент сферы, пояс сферы, слой. сферы и соображения, связанные с ними.

«Фигуры вращения. В качестве дополнительного ресурса в учебных материалах по теме «Цилиндр, Конус, Сфера» рекомендуется использовать виртуальные ссылки (важные ссылки для преподавания курса [11-17]) и различные рабочие листы.

«Фигуры вращения. Достаточно потратить 3 часа на преподавание темы «Цилиндр и площадь поверхности цилиндра». «Цифры вращения. Представление учащимся материала по теме «Цилиндр и площадь поверхности цилиндра» в объяснительно-иллюстративном методе удобно с точки зрения экономии времени, и учащимся не составляет труда освоить этот материал.

Учащимся разъясняется, что за один полный цикл вращения плоской фигуры (части плоскости, охватываемой кривой в заданном интервале) вокруг определенной оси получают разные пространственные фигуры. Эту ось называют осью вращения (которую ряд художников изготавливают

домашнюю утварь, исходя из этой реальности. Полезно информировать учащихся об этих видах искусства, это делает процесс обучения более интересным). Цилиндр, конус, сфера — простые пространственные фигуры, полученные в результате такого вращения. Например, вращение прямоугольного треугольника вокруг катета дает конус, вращение одной стороны прямоугольника дает цилиндр, а вращение полукруга вокруг его диаметра дает сферу.

Понятие о цилиндре учащимся представляется следующим образом.

Предположим, что параллельные плоскости α и β заданы двумя окружностями одного радиуса с центрами в точках $O_1 \in \alpha$ и $O_2 \in \beta$. Один из этих кругов преобразуется в другой при параллельном переносе, который преобразует точку O_1 в точку O_2 . Тело, состоящее из всех частей, соединяющих соответствующие точки этих окружностей, называется круговым цилиндром.

Данные окружности называются седлами цилиндра, а отрезки, соединяющие соответствующие точки окружностей, — образующими цилиндра. Из свойств параллельной передачи следует, что образующие цилиндра параллельны и равны между собой. Если образующая цилиндра перпендикулярна посадочной плоскости, его называют *плоским круговым цилиндром* [6; 527-528]

Прямой круглый цилиндр также можно рассматривать как пространственную фигуру, полученную вращением прямоугольника вокруг одной стороны.

Расстояние между плоскостями посадочных мест называется высотой цилиндра, а радиус посадочного места — радиусом цилиндра. Пересечение цилиндра плоскостью, проходящей через его ось, называется его осевым сечением. Цилиндр квадратного сечения называется равносторонним цилиндром.

Отверстие цилиндра состоит из двух кругов (посадочных мест) и одного прямоугольника. Стороны этого прямоугольника равны высоте цилиндра и длине окружности его посадочного места.

$$S_{ot} = \pi R^2, S_{yan} = 2\pi RH \text{ в } S_{tam} = 2S_{ot} + S_{yan} S_{tam} = 2\pi(R + H)$$

Сечение цилиндра, параллельное оси, прямоугольное. Одна сторона этого прямоугольника — это высота (генератор), а другая сторона — хорда.

Призма, посадочные места которой нарисованы внутри посадочных мест цилиндра, называется призмой, многоугольные боковые грани которой являются образующей цилиндра, а цилиндром называется цилиндр, нарисованный вне призмы. Учащимся поясняется, что снаружи прямой призмы можно нарисовать цилиндр, который снаружи своего посадочного места может нарисовать круг. От-

сюда учащиеся должны сделать вывод, что цилиндр можно нарисовать вне любого прямоугольного треугольника и прямой призмы.

Определение касательной плоскости к цилиндру представляется следующим образом: касательной плоскостью к цилиндру называется плоскость, проходящая через образующие цилиндра и перпендикулярная сечению оси, которому принадлежит эта образующая. Многоугольник, посадочные места которого находятся вне посадочных мест цилиндра, а боковые грани соприкасаются с цилиндром, называется призмой вне цилиндра, а цилиндр — цилиндром внутри призмы. Отсюда получается, что высота каждой прямой призмы, посадочное место которой можно изобразить в виде круга, равна высоте цилиндра [6; 529]

Пределом площади боковых поверхностей призмы называют площадь боковой поверхности цилиндра, когда число сторон посадочных мест втянутой в цилиндр n -угольной призмы увеличивается бесконечно.

$$S_{yan} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{yan \text{ prizma}} = \lim_{n \rightarrow \infty} H \cdot P_n = H \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = H \cdot C = 2\pi R \cdot H$$

Школьникам важно освоить теоретические материалы по теме «Фигуры вращения. Цилиндр и площадь поверхности цилиндра», включить их в существующую практическую базу и применить систему заданий, составленную в специальную систему для развития соответствующих навыков в студенты. Было бы полезно включить в указанную систему примеры задач, подобных приведенным ниже.

1. Сумма высоты цилиндра и радиуса сиденья равна радиусу круга того же размера, что и вся его поверхность; найдите зависимость между высотой цилиндра и радиусом его посадочного места.

2. Площадь посадочного места цилиндра равна Q , а площадь поперечного сечения оси M . Найдите полную площадь поверхности этого цилиндра.

3. Каково должно быть соотношение между высотой и радиусом посадочного места, чтобы боковая поверхность цилиндра была того же размера, что и окружность, проведенная вне сечения оси?

4. Внутри цилиндра нарисована правильная шестиугольная призма. Найдите соотношение боковых поверхностей цилиндра и призмы.

Достаточно посвятить преподаванию предмета «Конус и площадь его поверхности» 3 часа. Преподавать учащимся материал по теме «Конус и площадь его поверхности» объяснительно-иллюстративным и репродуктивным методами удобно с точки зрения экономии времени, а освоение этого материала не представляет для учащихся труда.

В курсе математики, преподаваемом в средней школе, считается допустимым давать определение конуса следующим образом.

Рисунок 1

Возьмем окружность на плоскости α и точку M вне этой плоскости. Фигура, состоящая из отрезков, соединяющих точку M и все точки окружности, называется круговым конусом.

Точка M является вершиной конуса, окружность называется посадочным местом конуса, а перпендикуляр, проведенный из точки M к плоскости посадочного места, называется высотой конуса. Круговой конус, проецируемый на центр посадочного места вершины, называется прямым круговым конусом [3; 398]

Учащимся следует познакомиться с определением прямого кругового конуса как фигуры вращения. Рассматриваемое определение:

Тело, полученное вращением прямоугольного треугольника вокруг одного катета, называется конусом.

Прямая, удерживающая невращающийся катет прямоугольного треугольника, называется его осью, а этот катет называется высотой конуса, вращающийся катет называется радиусом конуса, а его гипотенуза — образующей конуса. Поверхность вращения, образуемая гипотенузой при вращении, называется боковой поверхностью конуса. Полная поверхность конуса состоит из его посадочного места и боковой поверхности.

Плоское сечение, проходящее через ось конуса, называется его осевым сечением. Поперечное сечение конуса представляет собой равнос-

торонний треугольник, стороны которого образуют стороны, а посадочное место которого равно диаметру посадочного места конуса. Конус, поперечное сечение которого представляет собой прямоугольный треугольник ($\ell = 2R$), называется равнос-

торонным конусом. Пересечение плоскости, проходящей через вершину конуса и пересекающей его посадочное место, представляет собой равнос-

торонный треугольник.

Можно доказать, что сечение плоскости, перпендикулярное оси конуса, представляет собой окружность.

Отверстие конуса состоит из круга (посадочного места) и сектора круга (отверстия боковой поверхности).

Радиус этого сектора окружности равен началу конуса, а его дуга равна посадочной окружности конуса. φ — угол раскрытия

Используя отверстие конуса, можно вычислить площади его боковой и общей поверхностей.

$$R_{сек} = \ell, \ell_{сек} = 2\pi R.$$

Если мы измеряем φ в радианах и поскольку $\forall \ell_{сек} = \varphi R$ мы получаем $2\pi R = \varphi \cdot \ell$ $\forall$

$$\varphi = 2\pi \cdot \frac{R}{\ell}.$$

Также по формуле площади сектора круга мы получаем

$$S_{сек} = \frac{1}{2} \varphi \cdot R_{сек}^2 = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot \frac{R}{\ell} \cdot \ell^2 = \pi R \ell$$

Отверстие боковой поверхности кругового секторного конуса:

Рисунок 2

$$R_{yan} = \pi R \ell = \frac{1}{2} c \cdot \ell; S_{tam} = S_{ot} + S_{yan} = \pi R^2 + \pi R \ell = \pi R(R + \ell).$$

Поскольку, $S_{yan} = \pi R \ell$ $\forall$ $S_{tam} = \pi R(R + \ell)$

включить их в существующую практическую базу, а также применить систему заданий, составленную в специальную систему для развития соответствующих навыков у студентов.

Студентам важно освоить теоретические материалы по теме «Конус и площадь его поверхности»,

1. В конусе высотой H каким должно быть расстояние от вершины сечения, параллельного седлу и равного половине площади седла?

2. Радиус посадочного места конуса равен R . Найдите площадь сечения, параллельного посадочному месту, из центра его высоты.

3. Радиус посадочного места конуса R . Найдите площадь сечения, параллельного сиденью и делящего высоту в отношении $m:n$.

4. Высота конуса 20, радиус посадочного места 25. Найдите площадь сечения через вершину и расстояние от центра посадочного места равно 12.

5. В равностороннем конусе (сечение оси — прямоугольный треугольник) радиус посадочного места равен R . Найдите площадь сечения двух образующих с углом 30° между ними.

6. Угол между высотой H конуса и образующей равен 60° . Найдите площадь поперечного сечения двух образующих, перпендикулярных друг другу.

7. Плоскость, проведенная из вершины конуса, составляющая угол 45° , разрезает четверть окружности сиденья. Высота конуса равна 10 см. Найдите площадь поперечного сечения.

8. Поверхность конусообразного оголовка башни равна 250 m^2 , диаметр ее основания 9. Найдите высоту оголовка.

9. Наибольший угол между сторонами конуса равен 60° . Найдите отношение боковой поверхности к площади посадочного места.

10. Отверстие конуса представляет собой сектор круга радиусом 8 см и углом 90° . Найдите площадь осевого сечения этого конуса. и т. д. [3; 399]

На изучение темы «Секционный конус и площадь его поверхности» отведено 3 часа. Считается приемлемым освоить учащимися приведенную ниже информацию по теме «Разрез конуса и площадь его поверхности».

Дать определение усеченному конусу или освоить данное определение не так уж сложно.

Студенты должны знать, что сечение конуса между сиденьем и участком плоскости, параллельной плоскости сиденья, называется сечением конуса.

Рисунок 3

Окружности с центрами O и O_1 называются посадочными местами усеченного конуса, $OA = R$ и $O_1A_1 = r$ — радиусами посадочных мест. Часть между параллельным участком боковой поверхности конуса и его седлом называется боковой поверхностью секционного конуса.

Ось конуса является осью усеченного конуса. Части высоты и корня конуса между параллельным участком и седлом называются высотой и корнем конуса. Точки усеченного конуса представляют собой гомотетические круги. Сечение усеченного конуса, то есть пересечение с плоскостью, проходящей через ось, представляет собой равностороннюю трапецию. Седла этой трапеции (AB и A_1B_1) — диаметры посадочных мест усеченного конуса, стороны (AA_1 и BB_1) — образующие усеченного конуса. Его высота равна высоте усеченного конуса.

Усеченный конус также можно определить как тело, полученное вращением равносторонней трапеции вокруг оси симметрии.

Учащимся предлагается определение в следующем тексте:

Многоугольник, посадочное место которого нарисовано внутри посадочного места конуса, и пирамида, вершина которой совпадает с вершиной конуса, называется пирамидой, нарисованной внутри конуса, а конусом — конусом, нарисованным вне пирамиды.

Из определения ясно, что сторона вписанной пирамиды равна основанию конуса, а ее высота равна высоте конуса.

Многоугольник, посадочное место которого находится вне посадочного места конуса, и пирамида, вершина которой совпадает с вершиной конуса, называется пирамидой вне конуса, а конус — конусом внутри пирамиды. Так как каждая грань пирамиды, проведенная вне конуса, касается конуса, то высоты (апофемы) боковых граней, проведенных из вершины, равны той, которая их образует.

Учащиеся должны понимать, что при увеличении числа сторон посадочного места правильной многоугольной пирамиды, вписанной в конус, до бесконечности, предел площади ее боковой поверхности называется площадью боковой поверхности конуса. Учащимся нетрудно доказать, что площадь

боковой поверхности конуса равна половине произведения произведения длины посадочного круга на произведение боковой поверхности конуса, обратившись к определению боковой поверхности конуса. Они могут это написать

$$S_{yan} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{yan \text{ pir.}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} h_n \cdot p_n = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} h_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} p_n; \lim_{n \rightarrow \infty} h_n = \ell$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = C = 2\pi r S_{yan} = \pi R \ell$$

Аналогично даются определения усеченных призм, нарисованных внутри и снаружи усеченного конуса. Боковую поверхность усеченного конуса рассматривают как разность боковых поверхностей двух конусов. Это легко определить

$$S_{yan} = \pi R \ell + \pi r \ell = \pi(R + r) \cdot \ell = \frac{C_1 + C_2}{2} \ell$$

Площадь боковой поверхности усеченного конуса равна произведению половины суммы окружностей посадочного места и основания.

$$S_{tam} = \pi l(R + r) + \pi R^2 + \pi r^2 = \pi(R + r)l + \pi(R^2 + r^2)$$

Студентам важно освоить теоретические материалы по теме «Сечений конуса и площадь его поверхности», включить их в существующую практическую базу и применить систему заданий, составленную в специальную систему для развития соответствующих навыков у студентов.

1. Радиусы посадочных мест усеченного конуса равны 3 дм и 7 дм, а диаметр 5 дм. Найдите площадь поперечного сечения.

2. Площади посадочных мест усеченного конуса равны 4 м^2 и 16 м^2 . Найдите площадь поперечного сечения.

3. Площади посадочных мест усеченного конуса — M и m . Найдите площадь миделя, параллельного сиденью.

4. Площади посадочных мест усеченного конуса равны 4 и 25. Высоту разделили на три равные части, и от точек деления к сиденью провели параллельные плоскости. Найдите площади взятых сечений.

5. Диаметр усеченного конуса 5 см, радиусы его посадочных мест 1 см и 5 см. Найдите радиус посадочного места цилиндра, высота и боковая поверхность которого равны высоте и боковой поверхности этого усеченного конуса.

6. Найдите боковую поверхность усеченного конуса, которая образует угол 30° с плоскостью посадочного места и площадь сечения оси равна F .

7. Найдите высоту усеченного конуса, боковая поверхность которого равна сумме посадочных мест, а радиусы посадочных мест равны R и r .

8. Диагональ сечения оси усеченного конуса равна d и образует угол α с посадочным местом.

Найдите полную поверхность усеченного конуса. и т. д. [7; 119]

Изучению темы «Площадь сферы и ее частей» разумно посвятить 3 часа. Студентам допустимо усвоить приведенную ниже информацию по теме «Площадь сферы и ее частей».

Фигура, состоящая из всех точек пространства, находящихся на заданном расстоянии от данной точки, называется сферой. Данная точка (O) называется центром сферы, а заданное расстояние (R) называется радиусом сферы. Отрезок, соединяющий любые две точки сферы, называется хордой, а хорда, проходящая через центр, — диаметром. Отрезок, соединяющий центр сферы с произвольной точкой, называется также ее радиусом. Совокупность всех точек, расстояние от которых до данной точки пространства не превышает заданного расстояния, называется сферой.

Если X — произвольная точка пространства, принадлежащая сфере, то $OX \leq R$. Поскольку точки, удовлетворяющие условию $OX = R$, образуют сферу, сфера является границей сферы. Следовательно, мы можем рассматривать сферу как телограничен сферой. По центру, радиусу, хорде и диаметру сферы ее называют центром, радиусом, хордой и диаметром сферы. Точки сферы, не принадлежащие сфере, называются ее внутренней областью.

Шар и сферу также можно определить как фигуры, полученные вращения.

Фигура, полученная вращением полукруга вокруг своего диаметра, называется сферой, а предмет, полученный вращением полукруга вокруг своего диаметра, называется сферой. По формуле расстояния между двумя точками можно написать уравнение сферы радиуса R с центром в точке $M(a; b; c)$.

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Когда центр сферы находится в начале координат, уравнение принимает вид $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$. Студенты должны знать, что плоское сечение сферы представляет собой круг, а плоское сечение сферы — круг. Когда сфера разрезается какой-либо плоскостью, она делится на две части. В соответствии с этими частями называются сегмент сферы и сегмент сферы (сферический сегмент). Окружность, полученная в результате пересечения плоскости и сферы, называется посадочным местом сегмента сферы. Установка сегмента сферы

Часть диаметра перпендикулярной сферы, оставшаяся внутри отрезка, называется ее высотой. Каждая плоскость делит сферу на два взаимодополняющих сегмента. Сумма высот дополнительных сегментов равна диаметру сферы.

Рисунок 4

Часть сферы между двумя пересекающимися параллельными плоскостями называется слоем сферы. Окружности, полученные в результате пересечения сферы и плоскостей, называются посадочными местами слоя сферы. Часть сферы между двумя пересекающимися параллельными плоскостями называется шаровым (сферическим) поясом или полосой. Поверхность сферического слоя состоит из двух кругов (посадочных мест) и одного сферического пояса.

Часть диаметра сферы, перпендикулярная посадочным местам сферического слоя (сферического пояса) внутри нее, называется высотой сферического слоя (сферического пояса).

Объект, полученный в результате вращения сектора круга вокруг диаметра, не пересекающего его, называется сектором сферы. Поверхность целого сферического сектора состоит из сферического сегмента и боковой поверхности конуса. Студентам следует сообщить, что существует три взаимных состояния сферы и плоскости:

- 1) Между сферой и плоскостью нет общей точки;
- 2) Сфера и плоскость имеют одну общую точку;
- 3) Плоскость пересекает сферу;

Студенты должны знать:

Пересечение сферы и плоскости представляет собой круг. Радиус этой окружности находится по формуле $r = \sqrt{R^2 - d^2}$. Здесь R — радиус сферы, d — расстояние от центра сферы до плоскости.

Когда $d = 0$, плоскость проходит через центр сферы. Плоскость, проходящая через центр сферы, называется диаметральной плоскостью. [3; 402-403]

Пересечение сферы и плоскости представляет собой круг. В частном случае плоское сечение через центр представляет собой большой круг сферы.

Рисунок 5

— Плоскость, имеющая со сферой только одну общую точку, называется касательной к сфере.

— Плоскость, касательная к сфере, перпендикулярна радиусу, проведенному к точке контакта.

— Прямая линия, имеющая только одну общую точку со сферой, называется прямой, касательной к сфере.

Площадь сферы. Сначала учащимся даются необходимые сведения о многограннике, нарисованном внутри и вне сферы:

Многогранник, все вершины которого лежат на сфере, называется многогранником, нарисованным внутри сферы (сферы), а сфера (сфера) проведенная вне многогранника, называется сферой (сферой);

Многогранник, все грани которого касаются сферы, называется многогранником, проведенным вне сферы, а сфера, нарисованная внутри многогранника, называется многогранником.

Учащимся разъясняется, что площадь сферы определяется только с помощью понятия предела и вычисляется площадь. Площадь сферы вычисляется по формуле $S = 4\pi R^2$ (где R – радиус сферы). Вывод этой формулы, более подходящей для обучаемости учащихся, приведен в учебнике «Математика 11»). (издание 2018 г., стр. 121-122).

Аналогично выводу формулы площади поверхности сферы можно показать, что площадь сферической поверхности отрезка сферы высотой h , отделенного от сферы радиуса r , вычисляется по формуле $S = 2\pi rh$. Площадь сферы можно найти как разность поверхностей сферических частей сегментов, отделенных от сферы плоскостями, от сферы радиуса r площади отделенного сферического пояса. высота h рассчитывается по формуле $S = 2\pi rh$.

Учащимся важно освоить теоретические материалы, относящиеся к «сфере и ее частям», включить их в существующую практическую базу, применить систему заданий, составленную в специальную систему для развития соответствующих навыков у студентов. Было бы полезно включить в указанную систему примеры таких задач, как следующие.

1. Из конца сферы радиусом R прошла плоскость, образующая с этим радиусом угол 45° . Найдите площадь поперечного сечения.

2. Радиус земли равен R . Какова длина круга 60° широты? Они сделали сферу, расплавив две чугунные сферы диаметром 25 см и 35 см. Определите диаметр обрабатываемой сферы (Потери не учитываются).

3. Из куба вырезали самую большую сферу. Какой процент материала удалили?

4. Найдите полную площадь поверхности полусферы радиуса R .

5. Дан равносторонний конус. Его высоту принимают за диаметр и строят сферу. Докажите это.

6. Найдите площадь поверхности сферического пояса, высота которого равна 7 см, а радиусы – 16 см и 33 см.

7. Найдите радиус сферы, проведенной вне прямоугольного параллелепипеда с ребрами 4 см, 6 см и 12 см.

8. Радиус сферы равен 9 дм. В нее вписана прямоугольная призма высотой 14 дм. Найдите сторону посадочного места призмы.

9. Вне сферы проведен усеченный конус радиусов r и R . Найдите радиус сферы.

10. Сферический пояс отделен от сферы радиусом 20 см двумя параллельными плоскостями на расстоянии 8 см между ними.

а) Вычислите площадь поверхности пояса.

б) Найдите отношение площади поверхности пояса к площади поверхности сферы.

11. Если окружность шара равна 48π , а его высота 4 см, найдите радиус шара.

12. Сферу разрезают плоскостью на расстоянии 3 см от центра. Если длина окружности поперечного сечения равна 8π см, найдите площадь поверхности сферы и каждого ее сегмента.

13. Сфера с площадью поверхности $400\pi \text{ см}^2$ разрезана плоскостью на расстоянии 6 см от центра. Найдите площадь сферической поверхности полученного большого сферического сегмента [6; 539-540]

Рекомендуется использовать критерии суммативного оценивания, перечисленные ниже в разделе «Фигуры вращения. Цилиндр, конус, сфера».

1. Представляет цилиндр как фигуру вращения с изображением и моделью;

2. Решает вопросы, связанные с расчетом боковой поверхности и общей поверхности цилиндра;

3. Представляет конус как фигуру вращения с изображением и моделью;

4. Вычисляет площадь боковой поверхности и общую поверхность конуса;

5. Вычисляет площадь боковой поверхности и полную поверхность сферического конуса;

6. Объясняет части сферы картинками и словами;

7. Вычисляет площадь поверхности сферы;

8. Вычисляет площадь поверхности сложных фигур.[7]

Вывод. 1) Опираясь на обобщения, полученные из научных источников и нашего многолетнего педагогического опыта, мы придерживаемся мнения, что задачи играют исключительную роль в организации и управлении процессом обучения в образовательных учреждениях. Поэтому «Фигуры вращения. В процессе обучения тем, рассматриваемых в учебном блоке «Цилиндр, Конус, Сфера», следует сосредоточить внимание на выборе и применении типов заданий для того, чтобы учащиеся стали предметом глаголов, являющихся основой ожидаемых результатов;

2) Процесс формирования творческой личности напрямую связан с развитием мышления. Речь и мысль — аспекты единства. Поэтому «Фигуры вращения. В процессе преподавания учебных материалов по учебному разделу «Цилиндр, Конус, Сфера» включение необходимых терминов в состав активного математического словаря учащихся следует рассматривать как важное дидактическое требование;

3) «Вращение фигур. Рекомендуется использовать виртуальные инструменты (важные ссылки для преподавания курса) и различные рабочие листы в качестве дополнительного ресурса в учебных материалах по учебному разделу «Цилиндр, Конус, Сфера»;

4) Содержание предмета математики целостно (это понятие понимается в терминах системы, оно представляет собой организацию системы) и имеет определенную структуру. Его структурные единицы существуют в диалектической зависимости.

Здесь содержание, содержательные линии, стандарты, учебные единицы формируются во взаимном единстве. Поэтому «Фигуры вращения. Следует ожидать диалектического единства (подход «система-структура»-отношения «целое-часть»);

5) Ожидание парадигмы «возможность-движение-новое качество», обусловленное диалектикой «системно-структурного» подхода в выборе задач и системном их построении, положительно влияет на эффективность образовательного процесса.

Список литературы

1. Ализаде А.А. Психологические проблемы современной азербайджанской школы. Баку: Педагогика, 2004.

2. Предметные программы для I-IV классов общеобразовательных школ Баку: «Образование», 2008.

3. Ибрагимов Ф.Н. Лекции по методике преподавания математики в общеобразовательной школе (методические материалы). Баку: «Мутерцим», 2019.

4. Ибрагимов Ф.Н. Методика преподавания математики на основе учебной модели в общеобразовательной школе (методические материалы). Баку: «Мутерцим», 2016.

5. Ибрагимов Ф.Н. Философия, дидактика, технология внедрения математики в общеобразовательной школе (методические материалы). Баку: «Мутерджим», 2018.

6. Ибрагимов Ф.Н., Абдурахманов В.А., Сулейманова К.К., Килинцова А.Ф. Технология внедрения стандартов по направлению «Геометрия» Баку: АДПУ, 2022.

7. Найма Кахраманова, Мухаммад Каримов, Абдурахим Гулиев «Математика-11» (Учебник). Баку: Радиус, 2018.

8. Найма Кахраманова, Магомед Керимов, Абдурахим Гулиев «Математика-11» (Методическое пособие для учителей). Баку: Радиус, 2018.

9. Мирзаджанзаде А.Х. Введение в специализацию (Учебное пособие для вузов нефти и газа Баку: Бакинский университет, 1990).

10. Новые перспективы подготовки учителей и среднего образования (на основе опыта западной системы образования). Ресурсы для учителей. Баку: «Адилоглу», 2006.

11. <http://www.classzone.com>

12. <http://www.nctm.org>

13.

<https://www.engageny.org/content/precalculus-and-advanced-topics>.

14. <http://www.korthalsaltes.com>

15. <http://www.math-salamanders.com/tessellations-in-geometry?http://www/mathworld.wolfram.com/Tessellation.html>

16.

http://www.atozteacherstuff.com/Printables/Math_Worksheets,

17.

http://www/homeschoolmath.net/worksheets/grade_5.php